

ПРИМЕНЕНИЕ СЕВОФЛУРАНА В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Абдурафиков Хуршид Солижон углы
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ МВД РЕСПУБЛИКИ ЎЗБЕКИСТАН.,
Ташкент.

Аннотация: В работе представлены основные преимущества и влияние севофлурана на операции тонзиллэктомии.

Ключевые слова: севофлуран, тонзиллэктомия, хронический тонзиллит, фармакодинамика, обезболивания.

Актуальность. Севофлуран используется при различных хирургических вмешательствах уже более 20 лет. В настоящее время его фармакодинамические и фармакокинетические свойства, а также отсутствие серьезных побочных эффектов на различные системы органов, этот препарат признан во всем мире как безопасный и надежный анестетик для клинической практики в различных условиях [4]. Именно этот препарат часто используется в ЛОР хирургии, например тонзиллэктомии. Хронический тонзиллит является часто встречающейся патологией в ЛОР-практике и составляет до 37% наблюдений у взрослого населения [3]. Существуют две формы ХТ: компенсированная и декомпенсированная. Основным показанием к удалению миндалин (двусторонняя тонзиллэктомия) является декомпенсированная форма хронического тонзиллита [2]. Лечение при этой патологии только хирургическое. На хирургическом этапе обезболивание и анестезия важнейшие процесс для тонзиллэктомии. Перед хирургическим вмешательством для обезболивания пациента используются местный или общий наркоз [1].

В оториноларингологической практике при проведении операции тонзиллэктомии, способ обезболивания на основе севофлурана имеет свои

преимущества управляемость анестезией, снижение кровотечения из операционной области, обеспечение благополучного течения анестезии.

Цель. Определить эффективность применения обезболивания севофлураном, как основного компонента комбинированной анестезии при хирургической операции тонзиллэктомии.

Материал и методы. Для обеспечения анестезии всего прооперировано $n=62$ больных в возрасте от 7 до 17 лет (средний возраст $9,2\pm 1,3$). Из них мальчики составили 34/54,8%, девочки 28/45,2%. Всем была произведена тонзиллэктомия. При проведении обезболивания была использована комбинация севофлурана с малыми дозами фентанила. После премедикации, начиналась ингаляция севофлурана в дозе до 2,7 об%, на фоне внутривенного введения фентанила (2 мкг/кг) и тест дозой ардуана (0,2%-0,06 мг/кг) производилась интубация трахеи и больные были переведены на ИВЛ, (искусственная вентиляция легких) анестезия поддерживалась ингаляцией севофлурана (1,0–1,5 об%).

Результаты и обсуждение. Анализ проведенных исследований показал, что применение ингаляционной анестезии севофлураном в комбинации с наркотическим анальгетиком фентанилом при тонзиллэктомии у детей характеризуется гладким клиническим течением анестезии, относительной стабильностью основных гемодинамических показателей и снижением кровотечения. Регистрируемые показатели сатурации кислорода не указывали на кислородную задолженность, удерживаясь в пределах 98-99 % в течении всего периода анестезии.

Послеоперационный период характеризовался ранним пробуждением ($10,3\pm 1,3$ минут) пациентов, без признаков гипотонии, кровотечения, послеоперационной рвоты и тошноты. Сознание возвращалось на $20,8\pm 1,3$ минуте, с относительным восстановлением нормальных рефлексов. Всем пациентам через 3-5 часов после тонзиллэктомии разрешали сделать

несколько глотков воды, кровотечение не наблюдалось, прием пищи в жидком виде был разрешен только на вторые сутки.

Заключение. Комбинированная анестезия на основе севофлурана, обеспечивает эффективное обезболивание, стабильность гемодинамических показателей, снижает кровотечение из операционной области.

Литературы

1. Гальт Д.А., Полушкина А.К. Тонзиллэктомия: из древности до наших дней // Вестник СМУС74. 2018. №3 (22).
2. Каспранская Г. Р., Лопатин А. С. Хронический тонзиллит: разные взгляды на старую проблему // МС. 2013. №5-6.
3. Рязанцев С. В., Еремина Н. В., Щербань К. Ю. Современные методы лечения хронического тонзиллита // МС. 2017. №19.
4. De Hert, Stefan, and Anneliese Moerman. "Sevoflurane." *F1000Research* 4.F1000 Faculty Rev (2015).